

DOI
УДК 004.383:517.9

О.В. Васильєв, канд. техн. наук, **В.В. Васильєв**, канд. техн. наук,
В.В. Чьочь, канд. техн. наук, **С.Я. Гільгурт**, д-р техн. наук
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Олега Мудрака, 15
e-mail: hilgurt@ukr.net

Реалізація технічних систем нецілого порядку з використанням програмованої логіки ¹

Цифрові пристрої, здатні виконувати обчислення нецілого (дробового) порядку, тобто здійснювати операції диференціювання та інтегрування нецілої кратності, можуть використовуватися для вирішення багатьох прикладних технічних задач, таких як дискретизація та низькочастотна фільтрація сигналів, стиснення інформації, динамічне шифрування, виділення корисного сигналу на тлі перешкод, ідентифікація параметрів динамічних систем тощо. Розглянуто питання апаратної реалізації формули Грюнвальда—Летнікова в якості уніфікованого рішення для побудови цифрових диференціаторів та інтеграторів нецілого порядку на базі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС). Використання сучасних виробів програмованої логіки дозволяє розробляти швидкодіючі та гнучкі керуючі пристрої з розширеними функціональними можливостями та зниженим енергоспоживанням, які можуть бути ефективно використані для побудови мобільних та безпілотних систем.

К л ю ч о в і с л о в а: система нецілого порядку, формула Грюнвальда—Летнікова, ПЛІС.

Розвиток теорії дробового математичного аналізу призвів до створення чисельно-аналітичних і наближених методів дослідження нестационарних процесів, до яких належить, зокрема, апроксимаційно-операційне перетворення, засноване на використанні поліноміальної апроксимації сигналів з різними системами базисних функцій, що формують апроксимаційний поліном. Апроксимаційні методи обробки безперервних сигналів, що використовують подібні підходи, дозволяють виконувати ефективне

¹ Статтю підготовлено за матеріалами НДР «Розроблення нових методів гібридного моделювання нелінійних динамічних систем нецілого порядку», яка фінансується НАН України. Номер державної реєстрації: 0120U101779.

стиснення інформації, дискретизацію сигналу, забезпечують низькочастотну фільтрацію та виділення корисного сигналу на тлі перешкод, ідентифікацію параметрів динамічних систем, оцінювання сигналу та його похідних різних цілих і дробових порядків [1].

Зростання обсягів інформації, що обробляється в технічних системах, і складності обчислювальних задач обмежують можливості використання для створення систем реального часу традиційних мікропроцесорних платформ. Тому розробники все частіше звертаються до апаратних рішень на базі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС). Використання програмованої логіки завдяки її швидкості та гнучкості дозволяє прискорювати обчислення складних математичних виразів при помірному енергоспоживанні, що є актуальним для створення бортових контролерів мобільних та безпілотних систем.

Дробове числення описує диференціатор та інтегратор нецілого порядку, де порядок може бути дійсним, комплексним або раціональним. Найпоширенішими дробовими операторами є оператори Грюнвальда—Летнікова (ГЛ), Капуто та Рімана—Ліувіля [2]. В данному дослідженні розглянуто питання апаратної реалізації формули Грюнвальда—Летнікова в якості уніфікованого рішення для побудови цифрових пристроїв нецілого порядку. Подібний підхід останнім часом набув певної популярності у розробників технічних систем [3].

Згідно [4] оператор Грюнвальда—Летнікова подається наступним чином:

$${}^G D_a^q x(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^q} \sum_{j=0}^{\lfloor (t-a)/h \rfloor} w_j^{(q)} x(t-jh), \quad (1)$$

$$w_0^{(q)} = 1, w_j^{(q)} = \left(1 - \frac{q+1}{j}\right) w_{j-1}^{(q)}, j = 1, 2, 3, \quad (2)$$

де $w_j^{(q)}$ — біноміальні коефіцієнти, h — розмір кроку, q — дробовий порядок. Біноміальні коефіцієнти діють як коефіцієнти демпфування, що забезпечує стабільність і точність методу Грюнвальда—Летнікова. Підсумовування у формулі (1) піддається адаптації та здатне бути використаним не тільки в програмно реалізованих солверах, але також при апаратній реалізації у вигляді цифрового пристрою [3].

Відомі підходи до апаратної реалізації оператора Грюнвальда—Летнікова. Вивчення літератури свідчить про велику кількість розробок, присвячених побудові цифрових схем обчислення оператора ГЛ. В одній з перших публікацій за даним напрямком [5] для створення коду рівня регістрових передач (RTL), який реалізує інтегратор і диференціатор дробового порядку з використанням ГЛ, було використано програмний інструмент LabVIEW.

Оператори дробового порядку були реалізовані на FPGA в кількох роботах з різними підходами, включаючи: фіксований віконний [6], фіксований лінійний підхід, кусково-квадратичний (PWQ) і кусково-лінійний (PWL) [7]. Підхід із фіксованим вікном був розроблений для обчислення фіксованої кількості біноміальних коефіцієнтів і отримання результату визначення ГЛ лише для диференціатора на основі довжини цього вікна. Інша загальна апаратна реалізація для оператора ГЛ з різними дробовими порядками похідних була запропонована в [8]. У [9] запропоновано загальний дизайн диференціатора на основі ГЛ, який реалізує реконфігуровну хаотичну систему дробового порядку. Однак він мав обмежений діапазон порядку q , і операція інтегрування не згадувалася. У роботі [10] розроблено контролер дробового порядку у дискретній області з використанням параметризації дельта-оператора. У [11] запропоновано метод кусково-лінійної декомпозиції динамічних систем дробового порядку, що складаються з кусково-лінійних функцій. Використовуючи метод декомпозиції Адоміана, запропонована техніка обчислює наближене рішення систем PWL дробового порядку, використовуючи лише лінійні оператори та специфічні вектори констант для кожної підобласті функцій PWL.

В роботі [3] запропоновано узагальнену апаратну структуру диференціатора та інтегратора на основі ГЛ, яка дозволила покращити діапазон порядку q та зменшити залежність від використання програмного забезпечення для розрахунку різних параметрів ГЛ. Розглянемо на прикладі даної розробки принципи побудови уніфікованої цифрової схеми реалізації операцій нецілого порядку

Апаратна реалізація. Згадана загальна реалізація інтегратора та диференціатора оператора ГЛ базується на підході, що використовує фіксоване вікно, яких був запропонований в роботі [6]. Це дозволяє здійснювати на пристрої операції як диференціювання, так і інтегратора. На рисунку наведено структуру апаратної реалізації даної схеми на ПЛІС.

Схема складається з Головного модуля, що реалізує власне принцип фіксованого вікна, та двох допоміжних блоків — Генератора біноміальних коефіцієнтів та Генератора степеневі функції.

Головний модуль здійснює додавання за формулою (1), використовуючи значення h^q і біноміальних коефіцієнтів $w^{(q)}$ для такого ж розміру вікна, який використовується для генерації коефіцієнтів. Вхідний сигнал має 32-бітну розрядність та інтерпретується як число з фіксованою комою, що має цілу частину розміром 8 бітів та дробову частину довжиною 24 біти. Вихідні дані також мають розрядність 32 біти.

Біноміальні коефіцієнти розраховується за формулою (2), використовуючи змінну q як вхідне значення. Ця змінна зберігається в регістрі та

Структура апаратної реалізації оператора Грюнвальда—Летнікова [3]

має формат з фіксованою комою, що має цілу частину розміром 4 біти та дробову частину довжиною 12 бітів. Обчислення здійснюються ітераційно для значень $j = 1, 2, 3 \dots L$, де L — розмір цільового вікна, що в даному прикладі може сягати значення 1024.

Генерація степеневі функції h^q відбувається шляхом квадратичної апроксимації:

$$h^q = c_0 q^2 + c_1 q + c_2. \quad (3)$$

Змінна q при цьому також використовується як вхідне значення.

В зв'язку з тим, що вихідне значення h^q в (3) змінюється з високим прискоренням, для підвищення точності апроксимації діапазон зміни її аргументу q ($[-1, 1]$ з кроком $h = 0,01$) розбивається на піддіапазони, для кожного з яких використовується свій власний набір коефіцієнтів c_0, c_1 і c_2 . Рекомендації щодо оптимального розбиття на піддіапазони в сенсі підвищення точності та зниження апаратних витрат можна знайти, наприклад, в роботах [7] та [9]. Опубліковані в [3] результати свідчать, що відносна похибка апаратної реалізації за такою апроксимацією відносно значень, розрахованих за допомогою програмного пакету MATLAB, не перевершує 4 % для всього діапазону зміни q .

Експериментальна перевірка. В якості апаратної платформи для тестування дослідницької розробки використовувався стартовий набір (Starter Kit) Nexys-4 від виробника Digilent Inc., побудований на базі пристрою програмованої логіки XC7A100T, що є ПЛІС типу FPGA сімейства Artix-7 від виробника Xilinx. Для розробки проєкту, моделювання та синтезу файлів конфігурації (bitstream) використовувався фірмовий програмний пакет САПР Xilinx ISE 14.7. Апаратні компоненти проєкту створювалися використанням мови опису апаратури Verilog. Для перевірки отриманих результатів був залучений програмний пакет моделювання MATLAB [3].

Процес тестування проводився з різними значеннями q і різними розмірами вікон для трьох різних вхідних сигналів: синусоїдальної, пилкоподібної та трикутної форми. Операції диференціатора перевірялися для порядків $q = 0,3$, $q = 0,6$ і $q = 0,9$, а інтегратора — для порядків $q = -0,3$, $q = -0,6$ і $q = -0,9$. Розміри вікон використовувалися для значень 32 і 1024. Максимальна відносна похибка, яка була отримана для режиму диференціювання, дорівнює 5% для $L = 1024$ та 22% для $L = 32$. Режим інтегрування показав набагато гірші максимальні значення відносних похибок: 140% та 170% відповідно [3]. Слід зауважити, що в роботі [12] були отримані приблизно такі ж самі результати.

Висновки

Розглянутий приклад апаратної реалізації оператора Грюнвальда—Летнікова на ПЛІС підтверджує життєздатність ідеї створення відносно універсальних диференційних (інтегруючих) схем нецілого порядку на базі ПЛІС. Огляд літературних джерел свідчить, що розробники подібних систем найчастіше використовують саме оператор ГЛ. Такі пристрої можуть використовуватися в різних технічних системах: від контролерів дробового порядку до схем динамічного шифрування.

Відносно вузький діапазон дробового порядку (від -1 до $+1$), який досліджувався в наведеному прикладі, а також великі значення похибок для деяких нелінійних вхідних сигналів складної форми обумовлені невеликою потужністю пристрою ПЛІС, що був використаний.

Практичне значення досліджень щодо реалізації систем нецілого порядку на базі програмованої логіки полягає в потенційній можливості розробляти керуючі пристрої з розширеним функціоналом та зниженим енергоспоживанням для мобільних та безпілотних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Васильев В.В., Симак Л.А., Васильев А.В. Обработка сигналов и моделирование динамических систем дробного порядка на основе операционного исчисления аппроксимационного типа // *Електронне моделювання*, 2016, **38**, № 4, с. 13—34. URL: <https://doi.org/10.15407/emodel.38.04.013>
2. Sales Teodoro G., Tenreiro Machado J.A., Capelas de Oliveira E. A review of definitions of fractional derivatives and other operators // *Journal of computational physics*, 2019, Vol. 388, p. 195—208. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2019.03.008> (date of access: 28.11.2024).
3. A unified FPGA realization for fractional-order integrator and differentiator / M.S. Monir et al. // *Electronics*, 2022, Vol. 11, no. 13:2052. URL: <https://doi.org/10.3390/electronics11132052>.
4. Podlubny I. *Fractional differential equations: An Introduction to Fractional Derivatives, Fractional Differential Equations, to Methods of their Solution and some of their Applications*. Academic Press, 1999. 340 p.
5. Ricci F., Le-Huy H. Modeling and simulation of FPGA-based variable-speed drives using Simulink // *Mathematics and computers in simulation*, 2003, Vol. 63, no. 3—5, p. 183—195. URL: [https://doi.org/10.1016/s0378-4754\(03\)00066-1](https://doi.org/10.1016/s0378-4754(03)00066-1).
6. FPGA implementation of two fractional order chaotic systems / M.F. Tolba et al. // *AEU - international journal of electronics and communications*, 2017, Vol. 78, p. 162—172. URL: <https://doi.org/10.1016/j.aeue.2017.04.028>.
7. FPGA implementation of the fractional order integrator/differentiator: two approaches and applications / M. F. Tolba et al. // *IEEE transactions on circuits and systems I: regular papers*, 2019, Vol. 66, no. 4, p. 1484—1495. URL: <https://doi.org/10.1109/tcsi.2018.2885013>.
8. Peng D., Peng L., Zhang X. Generic FPGA implementation of the fractional-order derivative and its application / Durham, NC, USA : Research Square, 2021. 27 p. (Preprint). <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-434553/v1>
9. Reconfigurable FPGA realization of fractional-order chaotic systems / S. M. Mohamed et al. *IEEE access*, 2021. Vol. 9, p. 89376—89389. URL: <https://doi.org/10.1109/access.2021.3090336>.
10. Dolai S., Mondal A., Sarkar P. Design and implementation of fractional-order controller in delta domain // *Facta universitatis - series: Electronics and Energetics*, 2023, Vol. 36, no. 2, p. 189—208. URL: <https://doi.org/10.2298/FUEE2302189D>.
11. A piecewise linear approach for implementing fractional-order multi-scroll chaotic systems on fpgas / D. Clemente-López et al. // *Fractal and fractional*, 2024, Vol. 8, no. 7, p. 389. URL: <https://doi.org/10.3390/fractalfract8070389>.
12. Fractional order integrator/differentiator: FPGA implementation and FOPID controller application / M.F. Tolba et al. // *AEU - international journal of electronics and communications*, 2019. Vol. 98, p. 220—229. URL: <https://doi.org/10.1016/j.aeue.2018.10.007>.

Отримано 29.11.2024

REFERENCES

1. Vasiliev, V.V., Simak, L.A., & Vasiliev, A.V. (2016). Signal processing and modeling of fractional order dynamical systems based on approximated type operational calculus. *Elektronnoe modelirovanie*, 38(4), 13-34. <https://doi.org/10.15407/emodel.38.04.013>
2. Sales Teodoro, G., Tenreiro Machado, J.A., & Capelas de Oliveira, E. (2019). A review of definitions of fractional derivatives and other operators. *Journal of Computational Physics*, 388, 195-208. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2019.03.008>

3. Monir, M.S., Sayed, W.S., Madian, A.H., Radwan, A.G., & Said, L.A. (2022). A unified FPGA realization for fractional-order integrator and differentiator. *Electronics*, 11(13), Стаття <https://doi.org/10.3390/electronics11132052>.
4. Podlubny, I. (1999). *Fractional differential equations: An introduction to fractional derivatives, fractional differential equations, to methods of their solution and some of their applications*. Academic Press.
5. Ricci, F., & Le-Huy, H. (2003). Modeling and simulation of FPGA-based variable-speed drives using Simulink. *Mathematics and Computers in Simulation*, 63(3-5), 183-195. [https://doi.org/10.1016/s0378-4754\(03\)00066-1](https://doi.org/10.1016/s0378-4754(03)00066-1)
6. Tolba, M.F., AbdelAty, A.M., Soliman, N.S., Said, L.A., Madian, A.H., Azar, A.T., & Radwan, A.G. (2017). FPGA implementation of two fractional order chaotic systems. *AEU - International Journal of Electronics and Communications*, 78, 162-172. <https://doi.org/10.1016/j.aeue.2017.04.028>
7. Tolba, M.F., Said, L.A., Madian, A.H., & Radwan, A.G. (2019). FPGA implementation of the fractional order integrator/differentiator: Two approaches and applications. *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, 66(4), 1484-1495. <https://doi.org/10.1109/tcsi.2018.2885013>
8. Peng, D., Peng, L., & Zhang, X. (2021). *Generic FPGA implementation of the fractional-order derivative and its application* [Рукопис подано до опублікування]. Research Square.
9. Mohamed, S.M., Sayed, W.S., Said, L.A., & Radwan, A.G. (2021). Reconfigurable FPGA realization of fractional-order chaotic systems. *IEEE access*, 9, 89376-89389. <https://doi.org/10.1109/access.2021.3090336>.
10. Dolai, S., Mondal, A., & Sarkar, P. (2023). Design and implementation of fractional-order controller in delta domain. *Facta universitatis - series: Electronics and Energetics*, 36(2), 189-208. <https://doi.org/10.2298/fuee2302189d>
11. Clemente-López, D., Muñoz-Pacheco, J.M., Zambrano-Serrano, E., Félix Beltrán, O.G.F., & Rangel-Magdaleno, J.d.J. (2024). A piecewise linear approach for implementing fractional-order multi-scroll chaotic systems on arms and fpgas. *Fractal and fractional*, 8(7), 389. <https://doi.org/10.3390/fractalfract8070389>
12. Tolba, M.F., AboAlNaga, B.M., Said, L.A., Madian, A.H., & Radwan, A.G. (2019). Fractional order integrator/differentiator: FPGA implementation and FOPID controller application. *AEU - international journal of electronics and communications*, 98, 220-229. <https://doi.org/10.1016/j.aeue.2018.10.007>

Received 29.11.2024

O.V. Vasiliev, V.V. Vasiliev, V.V. Choch, S.Ya. Hilgurt

IMPLEMENTATION OF NON-INTEGER TECHNICAL SYSTEMS USING PROGRAMMABLE LOGIC

Digital devices capable of performing computations of non-integer (fractional) order, i.e., performing operations of differentiation and integration of non-integer multiplicity, can be used to solve many applied technical problems, such as sampling and low-pass filtering of signals, information compression, dynamic encryption, separation of a useful signal from the background of interference, identification of parameters of dynamic systems, etc. The issues of hardware implementation of the Grunwald-Letnikov method as a unified solution for the construction of digital differentiators and integrators of non-integer order based on programmable logic integrated circuits (FPGAs) are considered. The use of modern programmable logic products makes it possible to develop high-performance and flexible control devices with enhanced

functionality and reduced power consumption, which can be effectively used to build mobile and unmanned systems.

Keywords: Fractional-order system, Grünwald—Letnikov operator, FPGA.

ВАСИЛЬЄВ Олексій Всеволодович, канд. техн. наук, зав. відділення гібридних моделюючих та керуючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1982 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — математичне та комп'ютерне моделювання динамічних систем, інформаційні системи.

ВАСИЛЬЄВ Володимир Всеволодович, канд. техн. наук, докторант Ін-ту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1987 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — методи гібридного моделювання та моніторингу динамічних систем нецілого порядку.

ЧБОЧЬ Вікторія Володимирівна, канд. техн. наук, учений секретар Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1987 р. закінчила Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — моделювання складних технічних систем, інтелектуальна власність, патентний аналіз.

ГІЛЬГУРТ Сергій Якович, д-р техн. наук, зав. відділу математичного та економетричного моделювання Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1986 р. закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації. Область наукових досліджень — високопродуктивні та розподілені обчислювальні середовища, реконфігуровні обчислення на базі ПЛІС, сигнатурні засоби захисту інформації в кіберфізичних системах та на об'єктах критичної інфраструктури.